

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927826>
УДК 681.586

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛАХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ

В.П. Тен,
ст.преп. кафедры ПиН,
СФУ,
г. Красноярск

Аннотация: В статье изложены проблемы контроля распределения силы тока в конструктивных узлах алюминиевых электролизеров. Кратко рассмотрены известные устройства, направленные на решение указанной проблемы. Дано описание разработанного способа и устройства контроля токораспределения. Приведены результаты экспериментальных испытаний на промышленном электролизере. Использование электромагнитных датчиков позволяет своевременно определить и устранить ряд технологических нарушений процесса электролиза алюминия.

Ключевые слова: электролизер, контроль, электромагнитный датчик, способ, устройство

ELECTROMAGNETIC SENSOR FOR CURRENT DISTRIBUTION CONTROL IN STRUCTURAL UNITS OF ALUMINUM ELECTROLYZERS

V.P. Ten,
Senior lecturer at the PiN Faculty,
SIBFU,
Krasnoyarsk

Annotation: The article describes the problems of current distribution control in the structural units of aluminum electrolyzers. The known devices aimed at solving this problem are briefly considered. A

description of the developed method and device for current distribution control is given. The results of experimental tests on an industrial electrolyzer are presented. The use of electromagnetic sensors makes it possible to timely identify and eliminate a number of technological violations of the aluminum electrolysis process.

Keywords: electrolyzer, control, electromagnetic sensor, method, device

Одной из нерешенных задач управления процессом электролиза алюминия является контроль токораспределения по анодным штырям и блямсам алюминиевых электролизеров. Отсутствие средств автоматического контроля токораспределения в аноде создает значительные сложности в разработке оптимальных алгоритмов перестановки штырей или схем замены анодов, что отрицательно сказывается на стабильности технологического процесса электролиза алюминия [1].

В настоящее время распределение тока по анодным штырям осуществляют периодически с помощью клещей типа Fluke 336. Процесс измерения трудоемкий, кроме того, измерения тока в штырях, прилегающих к торцам анода, дают значительную погрешность из-за влияния силы тока в анодных спусках.

Также известен способ непрерывного определения токораспределения по всем анодам электролизера, основанный на измерении падения напряжения в отдельных точках по всей длине анодной шины и вычисления силы тока в каждом аноде путем решения системы уравнений [2].

Основным недостатком данного способа является высокая погрешность, поскольку в качестве измерительных «шунтов» берутся участки анодной шины. Помимо температурной погрешности имеет место погрешность за счет плохого контакта соединительных проводов, подключаемых к анодной шине путем «зачеканки».

В работе предложен способ контроля распределения тока по анодным штырям с использованием гармоник тока серии [3, 4].

Для питания электролизеров используются последовательно соединенные 6-ти фазные двухполупериодные мостовые выпрямители, силовые трансформаторы которых соединены звездой и

треугольником, следовательно, максимальная амплитуда тока будет на частоте 600 Гц. При «чисто» активной нагрузке шестифазное двухполупериодное выпрямление тока сопровождается пульсациями до 30% от выпрямленного значения. Индуктивная нагрузка серии снижает уровень пульсаций до 1-2%, от этой величины, что достаточно для решения задач контроля токораспределения в аноде [5].

Для реализации способа разработано [6, 7] «Устройство контроля токораспределения в анодном узле алюминиевых электролизеров», внешний вид которого и функциональная схема представлены на рисунке 1. На рисунке приняты следующие обозначения 1 – электромагнитный датчик; 2 – шест из непроводящего ток материала; 3 – место расположения электронных узлов и источника питания устройства; 4 – ограничительная планка, обеспечивающая идентичность расположения электромагнитного датчика относительно штанги во время измерения протекающего в ней тока; 5 – ручка, для управления штангой во время измерений; 6 – витая пара проводников для соединения выхода индукционного датчика с входом нормализатора входных сигналов – 7; 8 – АЦП; 9 – микропроцессор; 10 – источник питания; 11 – USB разъемом, для считывания накопленной информации об измеренных значениях тока в анодных штырях электролизеров на которых выполнены измерения; 12 – кнопка «измерение», подключает сигнал с выхода АЦП к входу микропроцессора, после того как электромагнитный датчик зафиксирован на штанге, подводящей ток к анодному штырю; 13 – кнопка включения электропитания прибора.

Рисунок 1 – Устройство контроля токораспределения в анодном узле алюминиевых электролизеров

ЭДС на выходе индукционного датчика описывается выражением [8]:

$$E(t) = \omega w S B \sin(\omega t)$$

где, ω – частота изменения переменного магнитного поля;

w – количество витков катушки индукционного преобразователя;

B – индукция магнитного поля;

S – площадь поперечного сечения катушки.

Магнитная индукция для проводника с током I определяется в соответствии с законом Био-Савара-Лапласа:

$$\vec{B} = \int_l \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \times \frac{I[dl, r]}{r^3}$$

где μ – магнитная проницаемость среды;

μ_0 – магнитная постоянная;

r – расстояние от элемента проводника dl с током I до точки измерения.

Таким образом, ЭДС на выходе индукционного датчика пропорционально току, протекающему в анодном штыре.

На рисунке 2 представлена экспериментально измеренная форма сигнала на выходе индукционного датчика.

Рисунок 2 – Форма сигнала на выходе индукционного датчика на частоте 600 Гц

С помощью макета устройства были проведены экспериментальные исследования работоспособности устройства в условиях электролизного цеха.

Из графика, построенного на основе экспериментально снятой зависимости ЭДС электромагнитного датчика от силы тока в штыре, представленного на рисунке 3, видно, что сигнал, снимаемый с электромагнитного датчика, имеет линейную зависимость от силы тока.

Экспериментальные измерения токораспределения на электролизере

Рисунок 3 – График зависимости ЭДС индукционного датчика от величины тока в анодном штыре

Основное преимущество использования электромагнитных датчиков – бесконтактный контроль токораспределения по штырям самообжигающегося анода. С помощью разработанного электромагнитного датчика впервые удалось реализовать бесконтактный метод измерения величины тока в штырях расположенных с торцов анода вблизи анодных спусков.

На рисунке 4 представлен график экспериментально снятой зависимости распределения силы тока по 72 штырям самообжигающегося анода электролизера. Большие отклонения тока от среднего значения приводят к неравномерному выгоранию подошвы анода, локальным перегревам электролита и снижению выхода по току. Время измерения величины тока на всех 72 штырях анода составляет 10-15 минут.

Рисунок 4 – Экспериментально снятая зависимость распределения тока по штырям в теле самообжигающегося анода

Использование электромагнитных датчиков тока позволяет с приемлемой для технологического процесса погрешностью измерять величину силы тока в каждом токоподводящем (токоотводящем) элементе конструкции электролизера и своевременно определять и устранить ряд технологических нарушений процесса электролиза алюминия.

Список литературы

- [1] Галевский Г.В. Металлургия алюминия. Технология, электроснабжение, автоматизация [Текст] / Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин, Г.А. Сиразутдинов // 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Флинта, Наука, 2008. 529 с.
- [2] Вабищевич П.Н., Гусев А.О., Шайдулин Е.Р. Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера. Патент РФ № 2307881, от 22.12.2005г.
- [3] Громько А.И. Способ контроля токораспределения в анодном и катодном узлах алюминиевых электролизеров [Текст] / А.И.

Громыко, И.Е. Нефедов, В.П. Тен // Журнал Сибирского федерального университета, сер. Техника и технологии. – 2015. № 8 (4). 447-456 с.

[4] Громыко А.И., Тен В.П. Способ контроля технического состояния катодного узла электролизера. Патент РФ № 2674180, от 24.04.2017г.

[5] Громыко А.И. Автоматический контроль технологических параметров алюминиевых электролизеров [Текст] / А.И. Громыко, Г.Я. Шайдуров – Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1984. 240 с.

[6] Громыко А.И., Никитин Ю.И., Тен В.П., Моисеев Ю.В., Марков Н.В, Голыня А.Е. Устройство контроля токораспределения в анодном узле алюминиевых электролизеров. Патент РФ № 2401325, от 03.06.2009г.

[7] Громыко А.И., Нефедов И.Е., Тен В.П. Устройство контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах. Патент РФ № 2484183, от 28.10.2011г.

[8] Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин: (Измерительные преобразователи). Учеб. пособие для вузов [Текст] / Е.С. Левшина, П.В. Новицкий – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1983. 320 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Galevsky G.V. Aluminum metallurgy. Technology, power supply, automation [Text] / G.V. Galevsky, N.M. Kulagin, G.A. Sirazutdinov // 3rd ed. reworked and additional – М.: Flinta, Nauka, 2008. 529 p.

[2] Vabishchevich P.N., Gusev A.O., Shaidulin E.R. A method for automatically monitoring the technological state of an aluminum electrolyzer. RF Patent No. 2307881, dated December 22, 2005.

[3] Gromyko A.I. A method for monitoring current distribution in the anode and cathode assemblies of aluminum electrolyzers [Text] / A.I. Gromyko, I.E. Nefedov, V.P. Ten // Journal of the Siberian Federal University, ser. Technics and technology. – 2015. No. 8 (4). 447-456 p.

[4] Gromyko A.I., Ten V.P. Method for monitoring the technical condition of the cathode assembly of an electrolyzer. RF Patent No. 2674180, dated April 24, 2017.

[5] Gromyko A.I. Automatic control of technological parameters of aluminum electrolyzers [Text] / A.I. Gromyko, G.Ya. Shaidurov – Krasnoyarsk: Krasnoyarsk University Publishing House, 1984. 240 p.

[6] Gromyko A.I., Nikitin Yu.I., Ten V.P., Moiseev Yu.V., Markov N.V., Golynya A.E. Device for monitoring current distribution in the anode assembly of aluminum electrolyzers. RF Patent No. 2401325, dated 06/03/2009.

[7] Gromyko A.I., Nefedov I.E., Ten V.P. Device for monitoring current distribution in aluminum electrolyzers. RF Patent No. 2484183, dated October 28, 2011.

[8] Levshina E.S. Electrical measurements of physical quantities: (Measuring transducers). Textbook manual for universities [Text] / E.S. Levshina, P.V. Novitsky – L.: Energoatomizdat. Leningr. department, 1983. 320 p.

© В.П. Тен, 2024

Поступила в редакцию 05.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Тен В.П. Электромагнитный датчик контроля токораспределения в конструктивных узлах алюминиевых электролизеров // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 36-44. URL: <https://ip-journal.ru/>